

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

VOL. 5, NO. 1

(FEBBRAIO 2021)

NUMERO IN ITALIANO

ALESSANDRO ALLORI PITTORE

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 5, No. 1
(Febbraio 2021)

NUMERO INTERAMENTE IN ITALIANO

Copyright © 2021 RECEPTIO
ISBN 978-1-716-08433-1
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : rielaborazione grafica del ritratto di Alessandro Allori.

Giovan Battista Cecchi, 1770 ca. Acquaforte e bulino in rame da un ritratto realizzato da Cristofano Allori, dalla *Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura e architettura con i loro elogi, e ritratti incisi in rame*, Firenze 1769-1775.

Internamente : ritratto di Baccio Bandinelli, stessa serie.

BACCIO BANDINELLI SCULTORE
E ARCH. FIORENTINO

Fran. Solvanti Pinx.

H. del.

G. Buttacchi Sc.
1797

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

SOMMARIO

Editoriale,
Carla Rossi, 6

Nota sui criteri di edizione, 7

Il manoscritto Vitt.Em.9, latore del capitolo del Bronzino De' Romori a Messer Luca Martini, di un inedito sonetto di Luca Martini, di rime del Fiamminghi e di autografi del Lasca

Carla Rossi, 8-13

La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelonghi

Carla Rossi, Marco Nava 14-28

Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato

Marco Nava, 29- 49

Contra Baccium Sonetti, sonettesse ed epigrammi in scherno del Bandinelli

Jonathan Schiesaro, 50-103

Nuove indagini attorno ai due maggiori codici latore delle rime burlesche del Bronzino

Carla Rossi, 104-114

Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori

Marco Nava, 115-128

Editoriale

CARLA ROSSI

Nel corso della ricerca *Ekphrasis, l'arte riflessa nelle parole dell'artista*,¹ mi è capitato di imbattermi in un manoscritto cartaceo composito, sino ad oggi sfuggito alla critica, contenente rime burlesche dei secoli XVI-XVIII: il Vitt.Em.9, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Il manoscritto² venne acquistato il 13 febbraio 1882 dalla Nazionale per 30 € da quel Pietro Oldrini, milanese (editore nel 1880 per Gaetano Romagnoli di una *Visione* di Ugolino della Casa),³ che dovette entrare in possesso di alcuni fascicoli che compongono il codice durante uno dei suoi soggiorni a Firenze: la maggior parte dei testi cinquecenteschi ivi contenuti è, infatti, di autori fiorentini membri dell'Accademia degli Umidi.

Con il team del progetto *Ekphrasis* abbiamo dunque deciso di dare alle stampe in questo numero della rivista (edito interamente in italiano dopo il complicatissimo 2020, in cui abbiamo interrotto la pubblicazione di TCLA), alcuni dei testi ascrivibili ai membri dell'Accademia degli Umidi traditi dal Vitt.Em.9.

Questo numero ospita, però, anche altri contributi attorno a testi fiorentini del Cinquecento: l'edizione dei sonetti, delle sonettesse e degli epigrammi in vituperio delle opere di Baccio Bandinelli, condotta da Jonathan Schiesaro; un mio resoconto su nuove indagini in merito ai due maggiori codici latini delle rime burlesche del Bronzino e alcune *Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori*, redatte da Marco Nava.

¹ Da me ideata nel 2016 e co-diretta, dal 2019 al 2022, con il collega Johannes Bartuschat dell'Università di Zurigo, per cui cfr. <https://it.receptio.eu/ekph>.

² Come risulta dal *Registro d'ingresso degli acquisti*, II, nr. 443,667.

³ *Amore dispetto per Costanza*, tratto da un codice della Riccardiana segnato 2663.

NOTA SUI CRITERI DI EDIZIONE

Per l'edizione dei sonetti del Fiamminghi e dei capitoli burleschi dell'Alfini pubblicati nei contributi di C. Rossi – M. Nava, *La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelonghi* e M. Nava, *Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burelschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato*), si sono adottati i seguenti criteri editoriali:

- Introduzione degli accenti gravi e acuti, a seconda dei casi, per i monosillabi (*già, più, né, sé*) e i vocaboli ossitoni, regolarizzando l'uso dell'apostrofo per indicare aferesi, sincope (*fra'i*) e apocope;
- eliminazione dell'accento dalle preposizioni (*à*) e dalle congiunzioni (*è, ò*);
- abolizione dell'*h* etimologica, regolarizzando le forme del verbo avere alla seconda e terza persona singolare e alla terza persona plurale secondo la moderna ortografia;
- distinzione di *u* e *v*;
- adeguamento della congiunzione *et* alla forma *e*, con impiego della *d* eufonica negli opportuni casi;
- uniformazione delle oscillazioni nell'uso delle maiuscole;
- regolarizzazione dell'uso della punteggiatura: eliminazione della virgola sovrabbondante prima di una congiunzione coordinante; eliminazione della virgola tra soggetto e verbo; adeguamento della punteggiatura a fine verso e, se necessario, anche all'interno del verso, per agevolare la lettura (soprattutto per i capitoli di Alessandro Alfini);
- adeguamento della proposizione articolata *co 'l* alla forma *col*;
- introduzione di virgolette caporali «...» per segnalare eventuali discorsi diretti.

Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato

MARCO NAVA

Università di Zurigo

Il ms. Vitt.Em.9 è latore, oltre ai nove componimenti pubblicati nel precedente articolo, anche di altri tre sonetti di Lorenzo Fiamminghi, due dei quali indirizzati ad Alessandro Alfini da San Miniato¹. Nel codice romano è confluita una selezione di rime burlesche provenienti da repertori più ampi; ne è prova il caso del Bronzino, attestato con il solo *Capitolo de' Romori*. Non è dunque possibile affermare con certezza che i due capitoli dell'Alfini, che nel codice fanno seguito ai dodici sonetti del Fiamminghi, siano una diretta risposta a questi ultimi. In ogni caso, nei due testi dell'Alfini, che era strettamente legato al Fiamminghi e alla sua cerchia, compaiono alcuni riferimenti intertestuali – soprattutto puntuali riprese lessicali – a diversi sonetti dell'abate, compresi quelli appartenenti alla corona contro il Gobbo da Pisa. Sarà dunque proficuo ripercorrere il “dialogo asimmetrico” tra questi due personaggi pressoché ignoti, interpretandolo sia come testimonianza dello spirito irriverente che animava i primi Umidi, sia come panoramica delle due principali forme assunte dalla poesia burlesca in lingua toscana tra Quattrocento e Cinquecento. Da un lato, il sonetto caudato, perfezionato dal Burchiello nel XV secolo e ormai in declino, dall'altro, la forma che lo avrebbe sostituito «vittoriosamente» nel XVI: il capitolo in terza rima².

Nota ai testi

L'edizione dei sonetti del Fiamminghi e dei capitoli dell'Alfini che qui si presenta è da intendersi come primo e parziale contributo a un lavoro collettivo e ancora in corso

¹ Il sonetto che chiude la sezione dedicata al Fiamminghi, *E 'l tempo è stato, ed è così molliccio* (c. 32v), è privo di un referente preciso e non è stato pubblicato nel presente numero.

² S. Longhi, *Lusus. Il capitolo burlesco nel Cinquecento*, Padova, Antenore, 1983, p. 4.

dedicato al codice Vitt.Em.9, fonte preziosa per approfondire aspetti ancora poco indagati dell'Accademia degli Umidi di Firenze.

I testi qui presentati saranno accompagnati da un sintetico commento esegetico-linguistico, preceduto da una parafrasi letterale, nella quale si manterranno le caratteristiche anfibologie del lessico burlesco, che saranno invece svelate nelle note.

Interpretare questo genere di poesia impone numerose cautele. L'intero dettato, infatti, è costruito appositamente per celare, solo a un occhio inesperto, una vasta gamma di significati, lungo un asse che procede dal lessico comune fino a toccare apici di espressionismo triviale. Tutti i significati di cui questi componimenti si caricano, e che vengono comunicati anche tramite l'impiego di sofisticati accorgimenti metrico-sintattici, concorrono all'unisono alla costituzione della particolare comicità *ludica* del genere in questione. Dunque, è importante procedere a un'accorta esegesi dei testi, senza propendere per un'inappropriata censura preventiva di ogni allusione oscena, né cedere alla tentazione opposta, ovvero rinunciare a cogliere la stratificazione semantica che impernia questi complessi congegni linguistici, per ridurli a meri cataloghi di situazioni licenziose.

In ambito burlesco, il dedicatario di un componimento – soprattutto il sonetto – è convenzionalmente bersaglio diretto di una beffa scherzosa, ma particolarmente aggressiva; talvolta, è invece chiamato in causa come spettatore di una burla rivolta contro terzi, o reso partecipe dell'esistenza di luoghi in grado di offrire illimitati piaceri sensuali ai loro avventori. In ogni caso, è il codice burlesco a richiedere un'exasperazione dei toni e un richiamo quasi ossessivo a un ristretto ambito semantico (il corpo, la sodomia, la lussuria, la gola). Nell'esegesi di testi di questa tipologia, il disvelamento delle metafore sessuali non ha dunque un fine meramente enumerativo, ma è anzi necessario a comprendere dove l'autore abbia collocato, secondo una precisa strategia, i passi più marcatamente comici, operando dunque una delle innumerevoli variazioni possibili a partire una tavolozza assai ristretta.

Torcetevi Sandrino un poco il naso
tutto sputato poi parrete Dante
e d'opere diaboliche e di sante
riempiete ancor voi Pindo e Parnaso.

Voi sete com'era ei di barba raso, 5
poeta, magro, asciutto e piccol fante
e non fate il compagno di Morgante,
anzi usate mangiar com'egli a caso.

Ma perché usitava un berrettino
che gli copria gli orecchi i' voglio ancora 10
che lo compriate voi, caro Sandrino.

E com'io vo' a Firenze in sin da ora,
io vi prometto spendervi un carlino
per veder Dante vivo un tratto fuora.

Ma ditemi in buon'ora, 15
non vorresti più tosto esser lui morto
e vivo voi, che la fonte e che l'orto⁴?
(c. 27r)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 2. <i>poi</i>] voi T. | 5. <i>com'era ei</i>] come lui T. | 6. <i>asciutto</i>] astuto T. | 6. <i>piccol</i>] picciol T. |
| 8. <i>anzi</i>] ma T. | 8. <i>usate</i>] solete T. | 9. <i>Ma</i>] E T. | 9. <i>usitava</i>] costumava T. |
| 11. <i>compriate</i>] portiate T. | 12. <i>a Firenze</i>] al mercato T. | 12. <i>in sin da ora</i>] insino ad ora T. | |
| 13. <i>io vi</i>] vi T. | 13. <i>spendervi</i>] di spendere T. | 14. <i>Dante vivo</i>] vivo Dante T. | |

Mostratevi un po' sdegnato, Sandrino, e poi sembrerete del tutto identico a Dante, e anche voi riempirete Pindo e Parnaso di opere diaboliche e sante. / Voi siete, come Dante, glabro, poeta, mingherlino e un piccolo compagno, e non siete un buontempone come Morgante, ma come lui siete soliti abbuffarvi. /E poiché Dante portava un berretto a coprirlgli le orecchie, voglio che anche voi, Sandrino, lo acquistiate. / E non appena sarò arrivato a Firenze, partendo subito, vi prometto

³ Già edito in T = *Poesie italiane inedite di dugento autori. Dall'origine della lingua infino al secolo decimosettimo*, a cura di F. Trucchi, vol. III, Prato, Guasti, 1846, p. 367.

⁴ *Cauda* assente in T.

di darvi un carlino per veder sbucare di colpo Dante vivo. / Ma ditemi, presto, non preferireste piuttosto che lui fosse morto e voi vivo, “che la fonte e che l’orto”?

1. *Torcetevi...il naso*: «atto di chi fa dello schifo, dello sdegnoso»; invito burlesco a Sandrino a darsi delle arie, per assomigliare, solo fisiognomicamente, a Dante. L’effetto della similitudine è fortemente caricaturale, come verrà svelato nella seconda terzina del componimento. Per un excursus sull’iconografia del profilo di Dante nella storia dell’arte, cfr. P.L. Vercesi, *Il naso di Dante*, Milano, Neri Pozza, 2018. *Sandrino*: Alessandro Alfini da San Miniato, cfr. *infra*. *Naso*: nel linguaggio burlesco, indica il membro virile. Probabilmente l’autore è qui memore del celebre ritratto di Dante realizzato dal Bronzino nel 1532-1533.

3. *D’opere diaboliche e di sante*: allusione colta alla *Commedia* e, contemporaneamente, riferimento a opere terrene di natura profana. Si rammenti l’espressione popolare «farne di belle». Sull’identità tra paradiso e culmine del vizio si tornerà nel commento al sonetto 2, *infra*.

4. *Pindo e Parnaso*: sineddoche tipica per indicare la poesia. Insieme a «Dante», costituisce un ulteriore elemento del polo alto del sonetto, che, secondo un procedimento stilistico perfezionato dal Burchiello, funge da contraltare agli elementi bassi e materiali presentati nei versi successivi. Ma il lettore accorto sa, senza bisogno di forzare troppo l’esegesi, che le stesse citazioni colte, soprattutto se costituite da nomi propri di persona o di luogo, adombrano significati osceni e comici ben noti ai referenti originali di questo genere di poesia.

5. *Fante*: letteralmente «servitore, garzone», da *famulus*.

7. *Fate il compagno*: da intendersi, in primo luogo, come «essere gioviali», «di buona compagnia»⁵.

8. *Mangiar com’egli a caso*: allusione agli innumerevoli sintagmi con i quali il Pulci rappresenta la golosità di Morgante e, soprattutto, di Margutte, emblema dei vizi. Si ricordi, ad esempio: «mangiar a macco» (*Morgante*, XVIII 158), per «abbuffarsi», espressione che in questo contesto è da riferirsi al campo semantico dell’omosessualità. *Anzi*: con valore avversativo dopo negazione.

9. *Usitava*: latinismo con valore frequentativo per «usare». *Berrettino*: nel linguaggio burlesco, «la locuzione cavarsi / trarsi la berretta (cioè ‘scoprire il capo’) vale ‘scoprire il glande sollevando il prepuzio’» (*Vocabolista*, p. 32a⁶).

⁵ Sulle cautele esegetiche da adottare nell’interpretare il significato burlesco del termine «compagno» a seconda del contesto, si è espressa recentemente C. Rossi, ‘*Il mio compagno s’è posto ad iacere*’. *L’attività poetica del Bronzino e la passività interpretativa della critica*, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», Volume 43, 2014.

⁶ Il repertorio lessicografico «nel quale si dichiarano infinite voci mai pienamente intese della poesia italiana del secolo decimo sesto, che alludono con coperti modi alle cose del sesso» e curato da tale “Mastro

13. *Un carlino*: «Sorta di moneta che vale una mezza lira».

14. *Un tratto fuora*: «sbucare all'improvviso», con evidente allusione oscena. *Dante*: la seconda terzina del sonetto è completamente fraintendibile, se non si è prestato attenzione al disvelamento, sempre condotto con cautela, delle allusioni burlesche celate dal lessico dei versi che la precedono. Il paragone con Dante, apparentemente lusinghiero, si rivela un'elaborata presa in giro dell'Alfini, dai toni fortemente espressionistici e triviali. I fruitori dell'epoca erano in grado di percepire immediatamente le diverse sfumature di comicità di questo genere di componimenti, già a partire dal riconoscimento di locuzioni, vocaboli e anche di semplici suoni tipici del codice burlesco. Oggi è necessario superare sia l'iniziale fase di smarrimento dinnanzi a un dettato – per noi – ermetico e talvolta quasi incomprensibile, sia lo sbigottimento provocato dal disvelamento delle allusioni oscene, che non devono portare a un repentino declassamento della poesia, quanto piuttosto a una sua appropriata collocazione nell'ambito di un codice linguistico, poetico e sociale specifico.

17. *Che la fonte e che l'orto*: l'enunciato nominale ha probabilmente il valore di un'intercalare triviale, che adombra un riferimento alla sodomia. Verrà ripreso nell'incipit del secondo sonetto rivolto all'Alfini, al v. 4. «Fonte» è anche un'allusione colta ed ermetica alla fonte Castalia dell'Elicona, che si ricollega a «Pindo e Parnaso» (v.4).

II

Non io vorrei esser Dante morto
e io più tosto vivo esser Sandrino
e mangiar del pan bianco e ber del vino
e godermi la fonte, col mio orto.

A te Neretto mio avete il torto 5
e io non torrei esser Orfeo, né Lino
non ché Dante poeta fiorentino,
ch'ebbe come voi dite il naso torto.

Costui cercò l'inferno e 'l paradiso,
e gl'è l'inferno ancora in San Miniato 10
e vi si va senza scottarsi il viso.

E 'l paradiso alla mia serra è stato
e vi s'è mille e mille volte riso
mentre che la mia fonte ha gocciolato.

Mestolino Cerretano”, è disponibile in edizione moderna e *open access*, all'indirizzo: archive.org/details/vocabolista.

il Dante morto, il berrettino accetto
e di portarlo sempre vi prometto.
(c. 27v)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Non desidererei essere Dante, defunto, ma preferirei, da vivo, essere Sandrino, e mangiare pane bianco e bere del vino e godermi la fonte presso il mio orto. / Come vi sbagliate, Neretti mio, io non sopporterei di essere Orfeo, né Lino e nemmeno Dante, poeta fiorentino, che ebbe, come voi dite, il naso storto. / Dante vagò per l'Inferno e il Paradiso, Sandrino è l'inferno mentre, da vivo, si trova ancora a San Miniato, e lo percorre senza subirne alcun danno. / E una condizione paradisiaca si è realizzata spesso nella mia serra e qui sono stati consumati molti rapporti sessuali, mentre la mia fonte ha stillato. / E se ho rifiutato il Dante defunto, accetto il berrettino e vi prometto di indossarlo sempre.

Il sonetto è una diretta prosecuzione per le rime del precedente e ne accentua i tratti licenziosi. Nella seconda quartina viene svelata l'identità del destinatario, Bernardino Neretti, mentre Sandrino è evocato indirettamente («costui», v. 9), come lussurioso encomiabile. I riferimenti a Dante continuano a svilupparsi intorno al binomio paradiso-inferno, con iniziale rovesciamento etico, per cui l'inferno è identificato con il piacere, che prosegue poi, con *variatio*, al v. 12, in cui all'apice del vizio viene fatto corrispondere il paradiso.

4. *Godermi la fonte, col mio orto*: praticare la sodomia passiva. Come si vedrà, a comporre l'antifrastico paradiso auspicato dal Fiamminghi, concorrono gola e lussuria.

5. *Neretto*: probabilmente Bernardino Neretti, cfr. *supra*, il commento di Carla Rossi al sonetto *Neretto, e' mi dispiace Collelungo*.

6-7. *Torrei*: «sopporterei», da «togliere», usato nel suo significato etimologico (*tollère*: «sopportare»). *Orfeo...Lino...Dante*: le prime due figure appartengono alla mitologia greca; il mito di Orfeo è ben noto, mentre le vicende di Lino (Λίνοϛ) differiscono sostanzialmente a seconda delle fonti che le tramandano, classificabili in due rami: tebano e argivo. Secondo quest'ultimo, egli fu l'inventore della poesia e fratello di Orfeo. Dunque, nella quartina, entrambi svolgono da contraltare classico al medievale Dante, in quanto figure legate agli inferi. Parafrasando i versi del Fiamminghi, si può dire che l'autore intenda prendere le distanze da figure magniloquenti che frequentarono l'inferno, o l'Ade, solo nel mito o nella poesia, preferendo volgersi a un "inferno terreno", che al v. 12 diventerà «paradiso». *Fiorentino*: nella poesia burlesca il termine poteva

assumere anche il valore anfibologico di «omosessuale», risultando dunque un'apostrofe canzonatoria.

9. *Costui*: Dante. *Cercò l'inferno e 'l paradiso*: percorse, nella *Commedia*, i regni oltremondani. *Gl'è*: forma aferetica del pronome dimostrativo «quegli», secondo l'uso toscano.

10. *Egli*: Sandrino. *È l'inferno ancora in San Miniato*: viene svelato il fatto che Sandrino sia conterraneo dell'autore, originario di San Miniato (cfr., nuovamente, il commento al sonetto *Neretto, e' mi dispiace Collelungo*, incentrato sui colli toscani). L'espressione del Fiamminghi è da intendersi, in senso burlesco, come allusione all'accentuata lussuria di Sandrino, che, tuttavia, non viene schernito per questa sua caratteristica, ma anzi preso a modello e preferito a Dante, con il quale il poeta lo aveva invitato a identificarsi nel sonetto precedente. Dunque, compiuta la sovrapposizione del ritratto – o meglio, caricatura distorta – di Sandrino con quello di Dante, si può procedere a un'esaltazione dell'inferno, inteso, alla maniera dell'Alfini, come sprofondamento senza rimorso nel vizio. Un simile procedimento retorico si osserverà nel *Capitolo in lode di mercato vecchio*, cfr. t. IV *infra*, nota 120.

11. *E vi si va senza scottarsi il viso*: e attraversa ogni vizio senza rimanerne scalfito.

12. *E 'l paradiso alla mia serra è stato*: si giunge a identificare il paradiso con il piacere sensuale e libertino. La terzina allude, secondo un *topos* burlesco tra i più diffusi, a un rapporto omosessuale passivo. Come nel sonetto precedente, la seconda terzina è deputata al disvelamento degli elementi erotico-burleschi più accentuati.

13. *Mille e mille volte riso*: reiterazione iperbolica del rapporto sessuale, resa mediante la rievocazione in chiave parodica di una celeberrima immagine di ascendenza catulliana (*Carmina*, V). «Riso» e «paradiso» rispecchiano, con *variatio*, i più tipici «inferno» e «ardore» («scottarsi il viso», v. 11) per indicare lussuria e vizio.

14. *Mentre...gocciolato*: allusione all'orgasmo maschile.

16. *Il berrettino*: ripresa del sonetto precedente. Nell'ultimo verso della *cauda* si nota, anche in questo caso, la predilezione per una formula conclusiva dalla comicità icastica e triviale, con uno sconfinamento nel *nonsense*, di cui il Burchiello fu maestro⁷.

⁷ Per il concetto di 'nonsense' in Burchiello, ci si riferisce al capitolo di Paolo Orvieto intitolato *Il comico del nonsense relativo (la frottola) e del nonsense assoluto (Burchiello)*, in P. Orvieto – L. Brestolini, *La poesia comico-realistica. Dalle origini al Cinquecento*, Roma, Carocci, 2000, pp. 185-195. Al volume ha fatto seguito l'edizione commentata de *I sonetti del Burchiello*, a cura di M. Zaccarello, Torino, Einaudi, 2004. Dello studioso si ricorda inoltre, con un riferimento al concetto di *performance* della poesia burlesca e al ruolo giocato dal suo pubblico (p. 167), il capitolo *La poesia comico-realistica*, in *Storia dell'italiano scritto (SIS)*, vol. 1, *Poesia*, a cura di G. Antonelli – M. Motolese – L. Tomasin, Roma, Carocci, 2014, pp. 155-194.

III

Capitolo di Alessandro Alfini all'Abate Fiamminghi

Io non vi so ben dir se l'è pazzia
o pur capriccio, che tutti i miei passi
gli trovo sempre fuor di patria mia.
E però questa stanza di Gambassi
mi piace tanto che mi par vedere 5
esser amato, per Dio, fin dai sassi.
Qui non c'è chi desideri di sapere
i fatti mia, o s'io son ricco, o povero
o quanto gran raccolgo al mio podere.
Vincenzo Arrighi è sempre il mio ricovero 10
e se tal or vo' star solo in disparte
sto sempre sotto un faggio, o sotto un rovero.
L'invidia non c'è qui, non c'è quell'arte
dell'adular, o chi rapporti o dica
quel ch'io ho detto alla contraria parte. 15
Non mi par mai disagio né fatica
di far servizio altrui, perché costoro
rendono il contracambio alla rubrica.
Ognun c'è buon compagno d'oro in oro
com'io solevo dir costì d'alcuno, 20
bench'io n'abbia cavato mal ristoro.
Non si tien conto qui s'un uom digiuno
vuole stare una sera, o due, o tre,
o se gl'è nel mangiar troppo importuno.
S'in alcun lato mai s'osservò fe', 25
s'osserva, Abbate mio, in questo loco
a guisa proprio d'un parlar di Re.
Non ci si accende, anzi si spegne il foco,
quando tal ora fra due 'l'erà ardente,
gli sforza a far di Marte il fero gioco. 30
Io mi sto in casa qui d'un mio parente
con mio comodo assai, tanto ch'io possa

tornarmi in casa mia che gl'è rasente.

Vorrei tal or che voi facessi mossa

verso Gambassi, sol per veder quello

35

che vi ama più assai ch'amar si possa.

Signore Abbate questo è un castello

piacevol, d'aria sana e molti han detto

che fu già alli fra'i lor primo ostello.

Gambassi sempre ci darà ricetto

40

quando vorremo i fastidi sfuggire

e basti sol che la casa abbia il tetto,

che l'altre cose ci si fan venire.

(cc. 33r-v)

Metro: terzine dantesche.

Io non saprei dire, abate mio, se sia follia oppure stravaganza, che io trovi tutti i luoghi a me congeniali fuori dalla mia patria. / Eppure, questa sistemazione a Gambassi mi piace così tanto, che – per Dio – mi sembra di essere amato anche dai sassi. / In questo luogo non c'è nessuno che voglia impicciarsi degli affari miei, o sapere se sono ricco, o povero, o quanto grano mieto nel mio terreno. / Vincenzo Arrighi è sempre il mio rifugio, e se talvolta desidero stare solo, vado sempre sotto un faggio, o un rovere. / Qui a Gambassi non c'è invidia, non si conosce quell'arte dell'adulazione, non c'è nessuno che vada a riferire quello che ho detto alla parte avversaria. / Non mi spiace mai rendere servizio agli altri, perché questi contraccambiano nello stesso modo. / Ognuno ci fa da eccellente compagno, come io qui ero solito dire di uno, sebbene mi abbia procurato una seccatura. / Qui non importa se un uomo vuole stare a digiuno per una sera, o due, o tre, o se è smodato nel mangiare. / Se mai in qualche luogo si osservò una fede, è qui, Abate mio, che si osserva davvero, con lo stesso rispetto dovuto alla parola di un re. / Non divampa l'ira, anzi si spegne, e se talora tra due si accende una contesa, ciò li spinge a compiere la dura volontà di Marte. / Vorrei che qualche volta ti recassi a Gambassi, solamente per vedere colui il quale vi ama ben più di quanto sia lecito. / Signor Abate, questo è un borgo piacevole, in cui si respira aria sana e molti hanno detto che diede per primo ospitalità ai frati. / Gambassi ci accoglierà sempre, quando vorremo dimenticare le seccature, e sarà sufficiente avere un tetto sopra la testa / ché le altre cose seguiranno da sé.

La cacofonia dei capitoli dell'Alfini è solo apparente, data l'altissima frequenza di sinalefi, di cui si dovrà tener conto nella lettura ritmica, ulteriormente complicata dall'uso altrettanto insistito di *enjambements*.

Il componimento è un elogio, rivolto al Fiamminghi, del piccolo borgo toscano di Gambassi, che all'epoca ospitava ancora un'abbazia. Le virtù degli abitanti del luogo (discrezione, altruismo, devozione religiosa), sono da interpretarsi, in chiave burlesca, come il loro opposto. La Gambassi qui presentata, come la San Miniato "infernale" del sonetto *Non io vorrei esser Dante morto* del Fiamminghi, è ritratta secondo i canoni del *locus amœnus*, ovviamente riconfigurato secondo l'etica burlesca.

3. *Patria mia*: San Miniato, in cui visse anche il Fiamminghi.
4. *Gambassi*: località della Toscana, situata nei pressi di Certaldo, oggi nota come Gambassi Terme. È sede della Badia di San Pietro a Cerreto, il cui monastero fu soppresso nel 1652, e delle pievi di Santa Maria Assunta e San Frediano a Montignoso.
9. *Gran...podere*: l'espressione, in ottica burlesca, equivale a «godermi la fonte col mio orto» (Fiamminghi, II, v. 4, *supra*).
10. *Vincenzo Arrighi*: personaggio per il momento ignoto, appartenente alla cerchia dell'Alfini e del Fiamminghi.
12. *Sto sempre sotto un faggio*: cfr. *RVF*, LIV, 7; Verg. *Ecl.*, I, 2.
17. *Far servizio altrui*: allusione alla sodomia.
19. *D'oro in oro*: «d'oro puro», in senso traslato, indica qualità di grado assoluto; cfr. Berni, *Capitolo secondo della peste*, v. 101⁸.
22. *Digiuno*: indica l'astensione sessuale. *Mangiar...importuno*: al contrario, indica smodatezza nella lussuria.
26. *S'osserva...in questo loco*: antifrasi per indicare il malcostume di Gambassi.
28. *Anzi si spegne in foco*: altra antifrasi per rappresentare il divampare delle passioni, tramite l'evocazione di un campo semantico per cui cfr. Fiamminghi, II, *supra*.
30. *Marte*: il dio della guerra è evocato come simbolo della virilità, cfr. il sonetto del Berni ad Angelo Divizi da Bibbiena, *Divizio mio, io son dove il mar bagna*, v. 14: «Marte ho nella brachetta».
- 35-36. *Quello che vi ama*: l'Alfini si riferisce in primo luogo a se stesso, senza malizia, ma è altresì probabile che l'espressione celi un riferimento, motivato anche solo da esigenze poetiche e privo di un reale riscontro biografico, a un possibile amante del Fiamminghi.

⁸ Sul portale intratext.com è possibile consultare l'edizione digitale di F. Berni, *Rime*, a cura di D. Romei, Milano, Mursia, 1985, da cui si citerà nel presente commento. Per una recente edizione cfr. F. Berni, *Rime*, a cura di S. Longhi, in *Poeti del Cinquecento*, t. I, *Poeti lirici, burleschi, satirici e didascalici*, a cura di G. Gorni – M. Danzi – S. Longhi, Milano-Napoli, Ricciardi, 2001, pp. 625–890.

39. *Fra'i*: forma sincopata di «frati».

IV

*Le lodi di Mercato Vecchio di Alessandro Alfini da San Miniato Alto Desco
al Reverendo Signor Abbate de' Fiamminghi*

Signor Abbate mio, io m'apparecchio
a raccontarvi con parole preste
le lodi grandi di Mercato Vecchio,
le quai messer Lorenzo saran queste,
che ha quattro chiese ne' suoi quattro canti 5
che son a chi v'è stato manifeste.
Artefici ha d'intorno e mercatanti
di più e più ragion, parti dei quali
vi narrerò co' miei versi eleganti.
Rimedio vi è sempre a tutti i mali 10
chi vende panni lini e linaiuoli,
pizzicagnoli assai e di speziali,
evvi chi vende stoviglie e orcivali
e chi alberga e dà mangiare e bere,
a più ragion di cattivi figliuoli. 15
Fondachi grossi v'è di più maniere
ed evvi la più bella beccheria
che sia di buona carne al mio parere.
V'è sempre quivi gran baratteria
contentavisi molto i barattieri 20
perché v'è pien di sua mercatanzia,
cioè di prestatori e rigattieri,
carte, tavole, scacchi e dadaiuoli
e d'ogn'altro ch'al giuoco fa mestieri.
D'intorno v'è di molti pollaiuoli 25
forniti sempre a tutte le stagioni
di lepre, di cignial, di capriuoli,
di fagiani, di starne, di capponi
e altri uccelli assai d'ogni ragione,
come son tordi, ortolani e pagoni. 30

V'è sempre mai più di cento treccone
 che vendon fiori e mandorle e le frutta,
 quelle ch'ai vecchi soglion parer buone.
 Vedesi intorno andar di molte putte
 piene di mal francese e da vantaggio 35
 ed evvi delle belle e delle brutte.
 E chi vende uova, bietole e formaggio,
 per far degli erbolati e delle torte
 o ravioli, o d'altro di panaggio.
 V'è donne sparbierate, astute e accorte, 40
 che vendon salsicciuoli e gelatina
 e d'ogni ragion erba e dolce e forte,
 che gl'ortolan vi vengon la mattina
 a rinnovar le cose e le fantesche
 ciascuna rifornisce la cucina. 45
 V'è donne sol che vendon l'uova fresche
 e fra le gambe hanno poi de' panieri
 pieni di fichi belli e uve e pesche.
 Se le motteggi ascoltan volentieri
 purché da te le piglino il quattrino 50
 di lor fior che le recan dai verbieri.
 Questo mercato è come un bel giardino
 benedetto sia tu Mercato Vecchio
 che l'occhio e 'l gusto pasci al fiorentino.
 Non credo che nel mondo altro apparecchio 55
 sia, come si prova con ragioni
 perché la esperienza è uno specchio.
 Cosa miracolosa è dei poponi
 quante some vi viene a quantitate
 ch'a dirle parria dir dei farfalloni. 60
 Basta che dei popon n'è pien le strade
 di carrate a decine e nel mercato
 un servo va e vien quando gl'accade.
 Gentiluomini e donne v'è da lato
 che spesso veggon venire alle mani 65
 le trecche e barattier ch'hanno giuocato.

Marriuol, tagliaborse e dei ruffiani
 v'è sempre copia e di molti gaglioffi
 come signori, rognosi e profani.
 E vedesi chi perde con gran soffi 70
 bestemmiar co' le mani alle mascella
 e ricevere e dar di molti ingoffi;
 e talor si fa con le coltella
 e s'ammazzon l'un l'altro e restan quivi,
 fin ch'alla corte ne va la novella. 75
 V'è certi ch'hanno visi di cattivi
 ignudi tutti col calcagno al culo,
 di pane e vino e cacio e carne privi,
 viziati pure assai che non è il mulo
 e di qui anco v'è chi va vendendo 80
 leggende quando in frotta e quando solo.
 Vedesi spesso un uom che va correndo
 perché di scope la sua spalla carica
 ch'il boia tuttavia lo va premendo.
 V'è sempre cento facchin della marca, 85
 che se ben hanno un gravo pondo a dosso,
 non è però nessun che si rammarca.
 Vi vien talvolta un mercatante grosso
 di mercie e chi racconcia candellini,
 co' lor panni unti e sporchi sempre a dosso. 90
 Ciabattin, caciaiuoli e panattieri
 rimondator di pozzi e vota cessi
 e anco v'è di gran cacapensieri.
 V'è sempre spie e ladri e bari e messi
 e ciurmadori ch'hanno in mano il bacolo 95
 mostrando in la bandiera i lor progressi.
 Colà senti cantare un gran miracolo,
 per ragunare il popol per vedere
 se alla fame sua può fare ostacolo.
 Cento some vi vien talor di pere, 100
 di Casentin, di Poggibonzi e Prato,
 di più sorti, ragion, di più maniere;

non ne vien già dal nostro San Miniato,
 Signor Abbate, che son troppo belle,
 né si danno le nostre a buon mercato. 105
 Evvi chi vende taglieri e scodelle
 chi ferravecoli ed evvi il calzaiuolo,
 che vende calze, maniche e gonnelle.
 Fabbro, barbier, lanciaio e chiaviuolo
 e di maggio vi vien le contadine, 110
 con pentole di latte e fanno molo.
 Per carnoval vi viene assai galline
 use a beccar nei campi fra le zolle
 che fanno rallegrar le cittadine.
 Vi vien di poi de' porri, agli e cipolle, 115
 scalogni, pastinache e non più carne,
 sì come a Santa Chiesa piacque e volle.
 Lattuga e menta da insalata farne,
 piselli, ceci, fave e d'ogni civaria,
 che di quel tempo s'usa di mangiarne. 120
 Ma poi quando ne vien la Pasqua gaia,
 un fracasso ne vien di buoni agnelli
 e capretti che vengono a migliaia.
 S'ammazza assai vitelle co' i vitelli
 e altre carne, e molti cittadini 125
 che compran chi di queste e chi di quelli.
 Vi vien tal un che vendin gli uccellini
 per mettergli poi in gabbie da cantare,
 per trastullar tal volta i lor bambini,
 e colombe e conigli da figliare, 130
 putte, donnole, gatte co' gattucci,
 e masserizie assai da comperare.
 Botti, lettine, casse e lettucci,
 forzieri e madie e a buone dorate,
 purché il danaio dalle tre dita sbucci. 135
 Io non ne so più dir Signor Abbate,
 riserbandomi a cose da Poeti
 che queste son composizion da frate.

Bernardo e voi siete uomini discreti
e conoscete ben che alla Berniesca 140
vagl'io più che non vale in chiesa i preti.

Aspetto bene una saracinesca
da Baccio Naldi, ch'usa sempre dire
«'lessandro Alfini non sa quel che si pesca».

E però vo' con la rima finire 145
e dirvi Abate ch'in Mercato Vecchio
vorrei potervi vivere e morire,
per ch'ivi pasco ventre, occhio e orecchio.
(cc. 34r-37r)

Metro: terzine dantesche

Signor Abate mio, io mi appresto a narrarvi con parole spedite le grandi lodi di mercato vecchio, / le quali, Messer Lorenzo, saranno queste, ossia che ha quattro chiese nei suoi quattro angoli, che sono note a chi lo ha visitato. / Vi sono artigiani e mercanti tutt'intorno, di moltissime varietà, di cui vi parlerò con i miei versi raffinati. / Vi si trova sempre un rimedio a tutti i mali, c'è chi vende panni, tessuti e chi li lavora, chi vende salumi e formaggi e chi rimedi medicinali, / c'è chi vende stoviglie e vasi, chi affitta una stanza per la notte e chi serve da mangiare e da bere, a varie combriccole di ragazzacci. / Vi si trovano ampi depositi, di diverse merci, e vi è la migliore macelleria che ci sia, a parer mio. / Qui si fanno sempre molti affari loschi, e i trafficanti sono contenti, perché qui è pieno della loro mercanzia, / ossia usurai, rivenditori di merce inservibile, vi è abbondanza di carte, tavoli, tiratori di dadi e di ogni altro che si occupi di gioco d'azzardo per professione. / Tutt'intorno ci sono molti venditori di selvaggina, riforniti in ogni stagione, di lepri, di cinghiali, di caprioli, / di fagiani, di starne, di capponi e molti altri uccelli di ogni tipo, come i tordi, gli ortolani e i pavoni. / Ci sono sempre moltissime venditrici ambulanti, che vendono fiori, mandorle e frutta, del genere, però, che può sembrare buona solo ai vecchi. / Da ogni parte si vede un andirivieni di giovinette, ammalate di sifilide, e ce ne sono di belle e di brutte. / E chi vende uova, barbabietole e formaggio, per fare dei preparati di erbe e delle torte, o ravioli o altro di cui cibarsi. / Ci sono donne irruente, furbe e scrupolose, che vendono insaccati e gelatina e ogni tipo di erba dolce e amara, tanto che gli ortolani vengono qui al mattino a rinnovare la merce e tutte le servette riforniscono le cucine. / Ci sono poi donne che vendono solo le uova fresche, e fra le gambe celano poi dei panieri ricolmi di fichi maturi, acini d'uva e pesche. / Se le prendi in giro stanno ad ascoltare senza lamentarsi, purché da te si prendano il gruzzolo dovuto per i loro fiori, che colgono dai cespugli. / Questo mercato è come un giardino rigoglioso, che tu sia benedetto,

Mercato Vecchio, che appaghi la vista e il gusto del fiorentino. / Non credo che in tutto il mondo si trovi un altro luogo simile, come si può ben dimostrare, perché l'esperienza diretta è rivelatrice. / È strabiliante quanti carichi di meloni vengano portati qui, in quantità tali che, a rivelarle, si passerebbe per sbruffoni. / Basti dire che le strade sono piene di carri di meloni e che un servo va e viene nel mercato quando ne ha bisogno. / Da una parte si vedono gentiluomini e donne, che spesso osservano le risse nate a causa del gioco d'azzardo tra piccoli trafficanti e giocatori. / Ci sono sempre truffatori, borseggiatori e sfruttatori della prostituzione in abbondanza, e ci sono anche molti individui loschi, come nobili, scabbiosi e scomunicati. / E si vede come chi perde al gioco bestemmi con profondi sospiri, portandosi le mani al viso e prendendo e scagliando molti pugni. / e talvolta si affrontano con i coltelli, e si ammazzano l'uno con l'altro e rimangono qui esanimi, finché la notizia del duello non raggiunge la corte. / Ci sono alcuni che hanno il volto emaciato come i prigionieri, seduti tutti nudi sui talloni, senza pane, vino, formaggio e carne / più viziati di un mulo; e da queste parti c'è anche chi vende storielle, sia in gruppo che solo. / Si vede spesso un uomo che scappa, perché è stato condannato, ma il boia lo raggiunge sempre / Ci sono molti facchini della contrada, che sebbene abbiano un ingente peso addosso, non se ne lamentano affatto. / Ci vengono talvolta un mercante carico di merce e chi invece sistema le candele, con addosso sempre i loro stracci unti e bisunti. / Ciabattini, venditori di selvaggina e panettieri, pulitori di pozzi e svuota latrine e c'è anche abbondanza di perdigiorno. / Ci sono sempre spie, ladri e chi bara ai giochi e messaggeri e ciarlatani con in mano il bastone e mostrano disordinatamente le loro arti. / Da quella parte senti decantare un miracolo clamoroso, perché il popolo si raduni per scoprire se possa trovare un rimedio per la miseria. / Talvolta vengono portate cento some di pere di Casentino, Poggibonzi e Prato, di più varietà, tipi, di diverse forme; non ne vengono trasportate dalla nostra San Miniato, signor abate, perché sono troppo belle, né si vendono a buon mercato. / C'è chi vende taglieri e scodelle, chi ferrivecchi e c'è il calzolaio, che vende calze, maniche e gonne. / Ci sono il fabbro, il barbiere, il venditore di lance, il fabbricante di chiavi e a maggio vengono le contadine con pentoloni di latte e qui si stabiliscono. / Nel periodo di carnevale vengono molte galline, abituate a beccare nei campi fra le zolle di terra, che rallegrano le cittadine. / Seguono poi porri, aglio e cipolle, scalogni, radici di pastinaca e niente più carne, così come desiderò e stabilì la Chiesa. / Si trovano poi lattuga e menta da fare in insalata; piselli, ceci, legumi e ogni tipo di alimento che si è soliti mangiare in Quaresima. / Ma quando poi arriva la gioiosa Pasqua, viene portata una quantità smodata di agnelli e migliaia di capretti. / Vengono uccise molte vitelle con i vitelli e altri tipi di carne, e accorrono molti cittadini a comperare chi la carne di queste e chi di quelli. / Viene un tale che vende uccellini canterini da mettere poi in gabbia, come divertimento per i bambini, / e vende colombe e conigli da accoppiamento, puzzole, donnole gatte con i gattini, e un grande insieme di cose utili da acquistare. / Vi si trovano botti, letti, bauli e lettini, forzieri e madie a buon prezzo, purché si caccino le monete con le tre dita dal borsello. /

Io non saprei più che raccontarne, signor Abate, conservando le forze per comporre poesie più decorose, ché queste sono poesie da frate. / Bernardo e voi siete uomini coscienziosi e sapete bene che nelle rime alla Berniesca valgo più io di quanto non siano autorevoli in chiesa i sacerdoti. / Aspetto bene una moneta di rame da Baccio Naldi, che è sempre solito dire «Alessandro Alfini non sa quel che si pesca» / E perciò voglio chiudere con la rima e dirvi, abate, che io a Mercato Vecchio vorrei poterci vivere e morire, / perché qui appago il ventre, la vista e l'udito.

Il componimento tesse le lodi, in chiave burlesca, della zona di Mercato Vecchio a Firenze, demolita alla fine del XIX secolo, ma ancora in pieno fermento nel Cinquecento, quando Cosimo I vi fece realizzare la Loggia del Pesce, su progetto del Vasari. Quest'ultimo edificio, di cui si conservano solo frammenti, è stato modernamente ricostruito e collocato in piazza dei Ciompi. Commentare dettagliatamente questo capitolo è particolarmente complesso, dato il carattere anfibologico di pressoché ogni sostantivo atto a indicare cosa (merce in vendita presso il mercato), persona (mercante, artigiano o avventore) o animale (selvaggina, alimento). Valga come premessa l'indicazione generale che ciascuna di queste categorie evoca un campo semantico preciso, legato all'ambito erotico, rappresentato mediante l'enumerazione di elementi che hanno il compito di caratterizzarlo, ciascuno con una diversa sfumatura. Il capitolo è, in questo senso, sicuramente memore dei due *Capitoli della peste* del Berni – qui evocato al v. 104 in qualità di *auctoritas* –, dedicati a «Messer Piero Buffet cuoco».

5. *Quattro canti*: la zona di Mercato Vecchio sorgeva proprio in corrispondenza dell'incrocio di tra un cardo e un decumano.
15. *A più ragion*: a diversi tipi.
- 17-18 *Beccheria...di buona carne*: ridondanza per indicare bottega di beccaio, o macellaio. Viene introdotto il campo semantico della carne, con ovvia simbologia erotica.
19. *Baratteria*: termine polisemico, qui può indicare sia gioco d'azzardo, sia un generico esercizio di loschi affari.
20. *I barattieri*: nel ms. si ha la forma «il barattieri», imputabile probabilmente a un lapsus del copista.
23. *Tavole*: tavoli da gioco.
25. *Pollaiuoli*: letteralmente «mercanti di polli», qui usato in senso esteso per indicare rivenditori di carne di selvaggina. «Pollo» è spesso usato con il significato di «sodomita passivo» (*Vocabolista*, p. 116a).
26. *Lepre*: nel campo burlesco, indica genericamente la donna. *Cinial*: «cinghiale».
27. *Fagiani*: amanti giovinetti, cfr., nell'*Editoriale*, la *cauda* del sonetto del Fiamminghi, *Gobbo chi si lamenta ha sempre il torto*, v. 16. *Starne*: fanciulle, con allusione triviale al sesso femminile. Cfr. Berni, *Capitolo del Cornacchino o lamento di Nardino*, vv. 23, 81; *Capitolo*

- a Messer Francesco, v. 35 e il citato *Capitolo secondo della peste*, v. 135, dove nello stesso verso si specifica la differenza tra «storni», amanti di sesso maschile, e «starne». Il sostantivo compare anche nel *Capitolo in lode delle cipolle* del Bronzino, v. 113. *Capponi*: «sodomiti passivi», per cui cfr. Berni, *Capitolo della gelatina*, v. 58; Bronzino, *ibidem* e Fiamminghi, *Gobbo chiavaccio e Gobbo buggerone*, v. 4.
30. *Tordi*: cfr. Berni, *Sonetto di papa Clemente*, v. 7. *Ortolani*: «fringuelli», ossia amanti giovinetti, cfr. Berni, *Capitolo delle pesche*, v. 53; da non confondere con l'omografo al v. 43, cfr. *infra*. *Pagoni*: pavoni.
31. *Treccone*: venditrici ambulanti. Viene introdotto il campo semantico della flora, che evoca convenzionalmente, sin dalle origini, la sessualità femminile («fiori», v. 32). Le «treccone» qui rappresentano attempate donne di malaffare, contrapposte ironicamente alle «putte» del v. 34.
32. *Frutte*: «frutta», se «cruda» può indicare, in contrapposizione a «fiore», la sodomia; altrimenti, indica genericamente una prestazione sessuale.
35. *Mal francese*: sifilide. *Da vantaggio*: indica merce offerta gratuitamente, e si può rendere con espressioni come «da poco», «alla buona», ma in questo contesto allude alla prostituzione, per cui cfr. Berni, *Orlando innamorato*, IX, 65, «e trovo questa donna d'avvantaggio» (v. 4).
37. *Uova*: «glutei», cfr. Alfonso de' Pazzi, *sonetto IX (Lastrica il Varchi le strade alla piana)*, v. 5 «il Varchi porta l'uova nella zana»⁹. *Formaggio*: equivalente di «cacio», con il significato triviale di «ano» (*Vocabolista*, p. 38b), come anche «torta» al v. 38.
40. *Sparbierate*: si dice di chi proceda a velocità sconsiderata; qui è allomorfo di «sparvierate».
41. *Salsicciuoli*: equivalente di «salsiccia» («fallo») e possibile richiamo a Fiamminghi, *Gobbo chiavaccio e Gobbo buggerone*, v. 16 («salsicciotto»). *Gelatina*: sodomia, cfr. Berni, *Capitolo della gelatina*.
41. *Erba*: termine appartenente al campo semantico delle piante, che, contrapposte ai fiori (femminili), indicano la virilità («forte»).
43. *Ortolani*: chi coltiva l'orto, ossia «eterosessuale», cfr. Bronzino, *Del ravanello*, v. 77.
44. *Fantesche*: «servette», femminile di «fante».
45. *Cucina*: indica il sesso femminile.
- 46-48. *Donne...pesche*: terzina dall'ovvia simbologia triviale.
51. *Verbieri*: probabile allomorfo prostetico di «erbai», «cespugli».
52. *Un bel giardino*: sintagma che richiama la tradizione erotica romanza. La terzina è una parodia dello stile elevato: alla benedizione profana del v. 53 («benedetto sia tu Mercato Vecchio») segue un verso altamente anfibologico («l'occhio e 'l gusto pasci al fiorentino»).

⁹ Il terzo libro dell'opere burlesche di M. Francesco Berni e di altri, t. II, Leiden, Van-Der Bet, 1824, p. 181.

58. *Poponi*: meloni, indicano i «glutei».
66. *Trecche*: variante femminile di «barattiere», indica una trafficante di merci alimentari.
67. *Marriuol*: «chi commette mariuoleria», ossia fraudolento.
72. *Ingoffi*: colpi, pugni e calci.
76. *Cattivi*: prigionieri, da *captivus*.
78. *Pane e vino e cacio e carne*: in questo contesto, sono tutti termini che rimandano alla sodomia. Da notare il polisindeto.
79. *Mulo*: amasio; in rima aretina con «solo» (v. 80).
81. *Leggende*: storielle, brevi narrazioni favolose.
85. *Facchin*: chi porta pesi, qui è plurale apocopato; identifica l'amante maschile che sopporta un «grave pondo» (v. 86).
88. *Grosso di*: carico di merce.
89. *Candellini*: piccole candele, con anfibologia triviale.
- 91-93. *Ciabattin...cacapensieri*: vengono introdotte altre professioni umili, in climax discendente per prestigio sociale, da intendersi sempre come maschere che celano allusioni anfibologiche triviali.
95. *Ciurmadori*: letteralmente, impostori, riferito a finti sacerdoti o maghi «ch'hanno in mano il bacolo» (v. 96), ossia il bastone.
100. *Pere*: contrariamente a quanto simboleggiato da altri frutti, indicano il membro virile, spesso in associazione parodica con un luogo di provenienza o un aggettivo atto ad indicarne la varietà.
101. *Casentino*: valle in provincia di Arezzo. *Poggibonzi*: Poggibonsi, comune in provincia di Siena. *Prato*: all'epoca, comune toscano (ottenne la qualifica di città solo nel 1653).
103. *Nostro San Miniato*: importante e ironico riferimento alla patria, che accomuna l'Alfini al Fiamminghi.
106. *Taglieri e scodelle*: frequente sintagma burlesco; «tagliere» è sinonimo di «tondo», con il significato burlesco di «ano»; «scodella» indica il sesso femminile.
107. *Ferravecoli*: «ferrivecchi», venditori di cianfrusaglie.
108. *Calze*: il termine rientra, insieme a «calzuolaio» (v. 107), nel campo semantico della copula, cfr. *Vocabolista*, p. 39b. *Maniche e gonnelle*: alludono a rudimentali contraccettivi (*Vocabolista*, p. 75a), già in uso nel Rinascimento.
109. *Fabbro...chiavaiuolo*: enumerazione di professioni maschili, legate dunque anche in ambito burlesco alla virilità («lanciaio», con ovvia simbologia). Per «chiavaiuolo» cfr. Fiamminghi, *Gobbo chiavaccio e Gobbo buggerone*.
111. *Fanno molo*: «fanno da approdo» ai loro amanti.
112. *Galline*: amanti femminili.

113. *Beccar nei campi fra le zolle*: avere rapporti eterosessuali.
115. *Porri, agli e cipolle*: tutti sinonimi di «fallo», come «scalogno» (v. 116). Per «porro» cfr. Pietro Aretino, *Capitolo al Duca di Fiorenza*, v. 74¹⁰; per «aglio», cfr. Berni, *Capitolo secondo della peste*, v. 102; per «cipolle», si rimanda a Bronzino, *Capitolo in lode delle cipolle*.
116. *Pastinache*: radici aspre, da mangiare cotte; si credeva avessero effetto diuretico.
117. *E non più carne*: il capitolo non si limita a offrire uno scorcio statico di Mercato Vecchio, ma ne descrive i mutamenti più significativi che intervengono con il trascorrere dell'anno solare. Qui si allude all'inizio della Quaresima.
118. *Sì come a Santa Chiesa piacque e volle*: ovvia allusione in chiave parodica a *Inf.* XXVI, 141.
119. *Lattuga e menta*: i termini – così come «piselli, ceci, fave» (v. 120) – hanno significato fallico e svelano il significato del sintagma «da insalata farne», che allude a un rapporto eterosessuale.
120. *Che di quel tempo s'usa di mangiarne*: ci si riferisce alla Quaresima. Si osserva un meccanismo di rovesciamento etico del valore digiuno simile a quello che interessava il «paradiso» nel sonetto *Non io vorrei essere Dante morto* del Fiamminghi (cfr. II, v. 12). La prescrizione dottrinale dell'astensione dalla carne non viene parodiata proponendo una semplice infrazione alla regola, ma conferendo ai cibi approvati dalla Chiesa (v. 118) un valore anfibologico dal marcato erotismo.
122. *Agnelli*: giovani amasi, così come i «capretti» al v. 123.
124. *Vitelle co' i vitelli*: amanti di entrambi i sessi.
126. *Compran*: qui il verbo allude alla scelta di un amante.
127. *Uccellini*: cfr. nota 27 e ss.
128. *Gabbie*: il termine indica il sesso femminile (*Vocabolista*, p. 71a). *Cantare*: prendere parte, in questo contesto attiva, a un rapporto sessuale.
130. *Colombe*: indica generalmente le donne. *Conigli*: allusione fallica.
131. *Putte*: «puzzole», da non confondere con l'omografo, più comune, al v. 34. Insieme a «donnole» e «gatte», indica dispregiativamente la donna.
132. *Masserizie*: vari arredi e ninnoli domestici; qui indica approvvigionamenti in ambito sessuale.
133. *Botti*: altro riferimento al sesso femminile, contrapposto a «casse», che indicano il membro virile.
134. *Madia*: altra tipologia di cassa.

¹⁰ Per i capitoli burleschi dell'Aretino, cfr. P. Aretino, *Poesie varie*, a cura di G. Aquilecchia – A. Romano, t. I, Roma, Salerno, 1992, pp. 135-157.

135. *Purché il danaio...sbucci*: espressione che rende icasticamente l'atto di gettare delle monete pescate con tre dita da un borsello.
136. *Riserbandomi a cose da Poeti*: ironica professione di umiltà; per il *topos* dell'«umil verso», cfr. Longhi, *Lusus*, cit., pp. 210-227.
137. *Che queste son composizion da frate*: altrettanto ironica dichiarazione di poetica, che tuttavia si rivela preziosa sul piano biografico, perché ci informa che anche l'Alfini fu un religioso.
138. *Bernardo e voi*: allocuzione al Fiamminghi, ma in primo luogo a un personaggio da identificare, molto probabilmente un altro religioso di San Miniato.
140. *Alla Berniesca*: importante riferimento al padre del capitolo ternario, Francesco Berni.
141. *Vaglio più che...in chiesa i preti*: formula ironica per rimarcare, secondo un altro *topos*, il proprio valore di poeta burlesco.
142. *saracinesca*: moneta di rame senza conio
143. *Baccio Naldi*: altro personaggio semiconosciuto, ma in rapporti di consuetudine con i poeti di San Miniato. Nell'Archivio di Stato di Firenze, Inventario XI (1560-1564), Filza 497, c. 27, si conserva una lettera indirizzata da tale «Baccio Naldi» a Tommaso de' Medici il 20 gennaio 1562, ma al momento non vi sono elementi per affermare che si tratti della stessa persona nominata dall'Alfini.